

Организационно-методические аспекты планирования и реализации физкультурного образования обучающихся в аспекте внедрения смешанного обучения

Тиссен Петр Павлович, кандидат педагогических наук, доцент
Голикова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, профессор
Нефедова Виктория Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

Цель исследования заключается в обосновании методики преподавания физической культуры в общеобразовательной организации с учетом реализации модели смешанного обучения. Практика показала необходимость внедрения цифровых технологий в образовательный процесс школьников. Переход учебного процесса на дистанционные формы обучения привел к тому, что физическая культура должен проходить в данном формате. Разработанный план-график тематический план освоения содержания программы для обучающихся на примере 7-х классов, позволит более эффективно организовать учебный процесс.

Ключевые слова: физкультурное образование, смешанное обучение, дистанционное обучение, дистанционные технологии, поурочное планирование.

Необходимость разработки и реализации системы мер по внедрению смешанного обучения в процесс физкультурного образования обучающихся на современном этапе, диктуется условиями как внезапно появившейся коронавирусной инфекции, так и острой нехваткой времени в течение урока для реализации всего программно-содержательного материала. Кроме этого, сохранение и укрепление индивидуального здоровья обучающихся, как одной из цели физкультурного образования, определено необходимостью повышения показателей физической активности с целью обеспечения функциональных сдвигов организма, зачастую в ущерб процессу формирования знаний, двигательных умений и навыков. Оставляя за уроком физической культуры значимость в реализации программного материала по физической культуре, необходимо найти новые формы организации учебного процесса, при которых обучающиеся самостоятельно (но под контролем учителя) могли бы повышать свой уровень теоретической, физической и двигательной подготовленности.

В этом смысле, возможности использования смешанного обучения как метода, сочетающего в себе традиционное обучение и элементы дистанционного (Васильева Н. И., Козина Ж. Г., Нагаева И. А., Пяткова О. Б., Уткина Т. В. и др.), необходимо рассматривать в более широком формате, особенно если оно касается организационных основ физической культуры. Смешанное обучение дает возможность: привлечь всех обучающихся для организации самостоятельных занятий, независимо от их интересов и нозологической группы (по заболеваниям); позволяет изучать некоторые темы, связанные с освоением теоретических знаний (разделы «История физической культуры», «Организация и проведение самостоятельных занятий по физической культуре», «Способы самостоятельной оздоровительной деятельности») более углубленно, а не только во время урока физической культуры. Это актуально особенно для тех обучающихся, которые хотят изучать предмет на профильном уровне.

Использование компьютерных технологий на базе различных цифровых платформ позволяет активизировать познавательные способности обучающихся к образовательному процессу и подходить более индивидуально к каждому из них [1, 2], теснее взаимодействовать с группой учащихся при совершенствовании ими ранее освоенных двигательных действий. Использование видеоматериалов по технике выполнения двигательного действия, рассмотренных и изученных учащимися на уроках физической культуры, можно демонстрировать на смартфоны, телефоны, планшеты, что позволяет анализировать оптимальную технику выполнения действия, определять необходимый объем и интенсивность физических нагрузок, корректировать действия учащихся. Частичное изучение новых, наиболее легких элементов двигательных действий в домашних условиях (по технологии «перевернутый класс») сократит время на их усвоение непосредственно на уроке. При использовании дистанционных технологий в формате видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams, Skype и других), ученик имеет возможность задавать вопросы, обсуждать условия и порядок выполнения специальных и подводящих упражнений, определять необходимый объем тренирующих воздействий, находясь в непосредственном онлайн контакте с учителем [3].

При использовании элементов смешанного обучения в процессе физкультурного образования необходимо создать организационно-методическую базу доступности изучаемого материала в процессе домашнего обучения за счет следующих методических условий:

- обеспечения преемственности в освоении содержания изучаемого материала (например: обучение двигательным действиям начинается на уроках физической культуры, а с помощью дистанционных технологий совершенствуется с учетом условий домашнего обучения (квартира, частный дом, спортивная площадка и т.п.);
- подбора содержания индивидуальных домашних заданий с учетом реального уровня физической и двигательной подготовленности учащихся к его

освоению (для совершенствования возможно создание допустимых трудностей);

- обеспечения ясности и понятности представления видеоматериалов, однозначности и яркости примеров, с целью избежать ошибки в выполнении двигательного действия и предупредить возможные травмы.

При этом надо отметить и целый ряд объективных причин, препятствующих эффективному использованию элементов смешанного обучения, в процессе физкультурного образования обучающихся, выявлены после опроса учителей, анализируя проблемы преподавания урока физической культуры в общеобразовательной организации с учетом реализации моделей смешанного обучения. В опросе участвовало 86 учителей, представляющих 22 территории Оренбургской области.

На вопрос «Что мешает Вам в организации образовательного процесса с использованием элементов смешанного обучения?», 28% учителей отметили слабую материальную базу (отсутствие ПК и программного обеспечения, видео аппаратуры). Поэтому в период вынужденной изоляции и применения дистанционного обучения учителя использовали в основном две образовательные платформы Zoom (84,4%) и ВКонтакте (68,7%) с помощью телефонных устройств. Частично использовались платформы Скурей Я-класс (6,2%), Учи.ру (12,5%). Реже всего, 1% учителей, использовали РЭШ, Класс-рум, Google-класс, сайт учителя и др.

Больше всего учителей (66%) указало на слабую разработанность программно-содержательного обеспечения (календарно-тематического и поурочного планирования) учебного процесса по физической культуре и отсутствие учебно-методических материалов по использованию технологий смешанного обучения.

В этой связи, представим некоторые особенности планирования учебного материала, связанные с организацией смешанного обучения в процессе физкультурного образования школьников.

В соответствии с п.32.1 приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» рабочие программы учебных предметов (в том числе по физической культуре), должны включать:

- содержание учебного предмета;
- планируемые результаты учебного предмета (предметные, метапредметные и личностные);
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы), используемые для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых, соответствует законодательству об образовании [9].

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования обеспечивает развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями, расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов [6].

Благодаря этому, участниками реализации государственного задания по теме «Методика преподавания физической культуры в общеобразовательной организации с учетом реализации моделей смешанного обучения» предпринята попытка обоснования и разработки плана-графика освоения основных разделов учебной программы и тематического планирования учебного процесса по физической культуре. За основу был взят проект примерной рабочей программы ООО по физической культуре [10].

Мы предлагаем следующую структуру плана-графика освоения основных разделов учебной программы (табл. 1).

При разработке плана-графика освоения содержания основных разделов учебной программы рекомендуем использовать следующие электронно-образовательные ресурсы и образовательные платформы:

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования <http://school-collection.edu.ru>
2. Федеральный портал "Российское образование" <http://www.edu.ru>
3. Портал института стратегии развития образования insttrao.ru
4. Портал федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания fzomofv.rf
5. Интерактивные уроки по всему школьному курсу <https://resh.edu.ru/>
6. Образовательные методические сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
7. Методический сайт «Я иду на урок физкультуры» <http://spo.1september.ru/urok/>
8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» <http://festival.1september.ru/>
9. Газета "Здоровье детей" <http://zdd.1september.ru/>

В тематическом плане (таблица 2) кроме конкретизации порядкового номера урока дается наименование раздела программы и темы урока, определяется и конкретизируется содержание каждого урока, уточняется перечень учебно-методических материалов, используемых учителем при подготовке к урокам. Здесь же конкретизируется и выполнение учащимися домашних заданий или организации самостоятельных занятий физической культурой с использованием элементов смешанного обучения (адреса возможного использования интернет платформ, мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, игровых программ и т.п.).

Таблица 1. План-график (проект) освоение основных разделов учебной программы
(количество часов)(на примере 5 класса)

№ п/п	Наименование разделов	Наименование тем	Четверть / кол- во часов							
			1	2	3	4				
1.1	Знания о физической культуре	История физической культуры	2	2	2	2				
		Физическая культура (основные понятия)								
		Физическая культура человека								
1.2	Способы самостоятельной физкультурной деятельности	Организация и проведение самостоятельных занятий ФК	В процессе уроков							
		Оценка эффективности самостоятельных занятий ФК								
1.3	Физическое совершенствование	Физкультурно-оздоровительная деятельность	В процессе уроков							
		Спортивно-оздоровительная деятельность								
		Гимнастика с основами акробатики					8			
		Легкая атлетика					6			6
		Футбол					6			4
		Волейбол							5	4
		Баскетбол					5	7		
	Лыжная подготовка			10						
1.4	Прикладно-ориентированная двигательная деятельность	Базовая физическая подготовка	8	4	13	8				
		Основы знаний	В процессе уроков							
		Современные виды двигательной активности (на выбор учащихся)	В процессе уроков							
Всего:			27	21	30	24				

Таблица 2. Тематический план (проект) освоения содержания программы
для обучающихся 7 класса (выдержки)

№ урока	Наименование разделов и тем	Содержание образования в соответствии с ООП ООО	Учебно-методические материалы
1 четверть (27 уроков)			
1	Раздел 1.1. «Знания о физической культуре». Тема: История ФК.	Выдающиеся достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта входящих в программу Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр Оренбуржья. Ведение дневника самоконтроля.	<ul style="list-style-type: none"> История ФК https://fk-i-s.ru/istoriya_fizicheskoy_kultury_v_rossii История видов спорта https://spo.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=240010
2	Раздел 1.2. Способы самостоятельной физкультурной деятельности. Тема: «Организация и проведение самостоятельных занятий ФК»		<ul style="list-style-type: none"> Физкультурные паузы https://spo.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=230030 Лечебная физкультура https://spo.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=210020
	Раздел 1.3. Физическое совершенствование. Спортивно-оздоровительная деятельность. Тема: «Гимнастика с		<ul style="list-style-type: none"> На уроке мы познакомимся с историей гимнастики, её видами, научимся элементарным упражнениям гимнастики. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/ На сегодняшнем уроке мы познакомимся со снарядами, на которых выполняются элементы спортивной гимнастики. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/

№ урока	Наименование разделов и тем	Содержание образования в соответствии с ООП ООО	Учебно-методические материалы
	основами акробатики».		<ul style="list-style-type: none"> Изучение двигательных действий, подводящих упражнений. Анализ ошибок при их выполнении. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
2	Раздел 1.3. Физическое совершенствование. Спортивно-оздоровительная деятельность. Тема: «Легкая атлетика».	Вводный инструктаж по ТБ при занятиях Л/а. Составление индивидуальных планов и организация самостоятельных занятий физической культурой. ОРУ. Специальные л/а упражнения. Техники высокого старта и стартовый разбег. Л/а эстафеты, подвижная игра. Выполнение норматива – бег 1000 метров	<ul style="list-style-type: none"> Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/ Способы двигательной физкультурной деятельности (легкая атлетика) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/ Физическое самосовершенствование (легкая атлетика) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
	Раздел 1.3. Физическое совершенствование. Спортивно-оздоровительная деятельность. Тема: «Спортивные игры».		<ul style="list-style-type: none"> Знакомство с понятием «спортивная игра», знание сходств и различий между спортивными и подвижными играми. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/start/ Кем и в каком году был придуман волейбол; сетка и мяч – главные элементы спортивной игры. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/start/ Учащиеся познакомятся с приемами, позволяющими выполнять атакующие действия – нападающим ударом. А также способами ввода мяча в игру – видами подачи. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/start/
	Раздел 1.3. Физическое совершенствование. Спортивно-оздоровительная деятельность. Тема: «Лыжная подготовка».		<ul style="list-style-type: none"> Лыжная подготовка https://resh.edu.ru/subject/lesson/3101/start/ Способы двигательной физкультурной деятельности (лыжная подготовка) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3102/start/ Физическое самосовершенствование (лыжная подготовка) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/start/
	Раздел 1.4. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Базовая физическая подготовка	Современные виды двигательной активности (на выбор учащихся) Современные виды спорта	<ul style="list-style-type: none"> Физкультурно-оздоровительная деятельность https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/ Спортивно-оздоровительная деятельность https://resh.edu.ru/subject/lesson/3471/start/ Физкультурно-оздоровительная деятельность https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/

Полагаем, что дальнейшая разработка и обоснование программно-содержательного обеспечения физкультурного образования с использованием элементов смешанного обучения позволит учителям физической культуры более эффективно организовывать учебный процесс.

Исследование выполнено по проекту «Методика преподавания физической культуры в общеобразовательной организации с учетом реализации модели

смешанного обучения», которое реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительные соглашения № 073-0302021-044/1 от 30.06.2021 г. и № 073-0302021-044/2 от 21 июля 2021г. к соглашению № 073-0302021-044 от 18 января 2021г.)

Литература:

1. Букриев, К.С. Роль дистанционного обучения в современном образовании / К.С.Букриев. // Образование и воспитание. – 2016. – № 4 (9). – С. 4-6.
2. Васильева, Н.И. Использование цифровой образовательной среды при изучении предмета «Физическая культура» / Н.И.Васильева. // Школьные технологии. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy-pri-izuchenii-predmeta-fizicheskaya-kultura>; (дата обращения: 11.09.2021).
3. Козина, Ж.Г. Дистанционная физическая культура: миф или реальность / Ж.Г.Козина. Калининградский вестник образования. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnaya-fizicheskaya-kultura-mif-ili-realnost>; (дата обращения: 11.09.2021).
4. Нагаева, И.А. Смешанное обучение в современном образовательном процессе: необходимость и возможности / И.А.Нагаева. / Отечественная и зарубежная педагогика. 2016. №6 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse-neobhodimost-i-vozmozhnosti>; (дата обращения: 11.09.2021).
5. Логинова, А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения / А.В.Логинова. // Молодой ученый. – 2015. – №7 (87). – С.809 – 811.
6. Муромцев, А.Н. Электронное обучение как форма дистанционного образования [Электронный ресурс] / А.Н. Муромцев. – Режим доступа:<http://sibac.info/10678>.
7. Пяткова, О.Б. Телекоммуникационные проекты как способ достижения метапредметных результатов учащимися с ограниченными возможностями здоровья / О.Б.Пяткова, Т.В.Уткина. // Школьные технологии. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/telekommunikatsionnye-proekty-kak-sposob-dostizheniya-metapredmetnyh-rezultatov-uchaschimisya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami>; (дата обращения: 11.09.2021).
8. Тиссен, П.П. Особенности планирования внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности в образовательной организации. Методологические основания физкультурного образования и безопасности жизнедеятельности: сборник статей к Международной научно-практической конференции (29-30 октября 2020г.) / П.П.Тиссен // – Оренбург: Типография «Экспресс-печать», 2020. – С.278 - 281.
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”
10. Физическая культура. Примерная рабочая программа основного общего образования (ПРОЕКТ) (5-9 классы).; Министерство просвещения РФ. ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО. – М., - 2021
11. Черная, Е.А. Понятия дистанционного и электронного (дистанционного) обучения, опыт применения в Великобритании [Электронный ресурс] /Е.А. Черная // Вектор науки ТГУ. № 1(4), 2011 Режим доступа:http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media60299/46_Chernaj.pdf.